

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ

Махмудов Сардор Мамашарипович

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд,
Узбекистан

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы о снижении двигательной активности в современном стремительном мире и подчеркивается необходимость и значение физической активности, включая плавание, имеющее важное значение для здоровья человека. Занятия плаванием, как вид физических упражнений, подходит для людей всех возрастов, являясь особенно полезным для юношей и девушек студентов, даже среди тех, у которых имеются проблемы со здоровьем. Это обусловлено тем, что в воде значительно снижается нагрузка на тело.

Методы: Анализ литературы, наблюдение, изучение и обобщение опыта.

Обсуждение и результаты. Плавание выделяется рядом особенностей, прежде всего тем, что при занятиях задействовано все тело: движения выполняются с помощью как верхних, так и нижних конечностей, способствуя укреплению костно-мышечной системы. Установлено, что плавание как спортивно-оздоровительный процесс оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярные занятия улучшают функциональные возможности сердца, повышая его работоспособность, тем самым обеспечивая более экономичное функционирование. Занятия плаванием для оздоровления служат весьма действенным способом укрепления здоровья и физического развития. Плавание брассом считается особенно полезным для оздоровительных целей и может быть рекомендовано людям среднего и старшего возраста, так как это превосходная дыхательная гимнастика и наиболее экономичный способ передвижения в воде.

Выводы. плавание имеет выраженный оздоровительный эффект, благодаря воздействию на дыхательную систему, способствуя развитию органов дыхания, физической работоспособности, с формированием адаптационных возможностей организма к окружающей среде, через стимуляцию работы иммунной системы организма, что является необходимым для поддержания физической и умственной работоспособности студентов.

Ключевые слова: оздоровление, двигательная активность, здоровье, студенты, плавание.

THE POSITIVE HEALTH-IMPROVING EFFECT OF SWIMMING ON THE BODY

Makhmudov Sardor Mamasharipovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation. This article examines the issues of reduced motor activity in today's fast-paced world and emphasizes the need and importance of physical activity, including swimming, which is important for human health. Swimming classes, as a type of physical exercise, are suitable for people of all ages, being especially useful for young men and women students, even among those who have health problems. This is due to the fact that the load on the body is significantly reduced in water.

Methods. Literature analysis, observation, study and generalization of experience.

Discussion and results. Swimming is distinguished by a number of features, primarily by the fact that the whole body is involved in the exercises: movements are performed with the help of both upper and lower limbs, helping to strengthen the musculoskeletal system. It has been established that swimming as a sports and wellness process has a positive effect on the cardiovascular system. Regular exercises improve the functional capabilities of the heart, increasing its efficiency, thereby ensuring more economical functioning. Swimming for wellness is a very effective way to promote health and physical development. Breaststroke swimming is considered especially useful for wellness purposes and can be recommended for middle-aged and older people, as it is an excellent breathing exercise and the most economical way to move in the water.

Conclusions. Swimming has a pronounced healing effect due to its effect on the respiratory system, contributing to the development of respiratory organs, physical performance, with the formation of adaptive capabilities of the body to the environment, through stimulation of the body's immune system, which is necessary to maintain physical and mental performance of students.

Key words: wellness, physical activity, health, students, swimming.

Введение. Плавание – как вид спорта, при регулярных занятиях оказывает благотворное воздействие на здоровье студентов, влияя на организм в целом, особенно на системы кровообращения и дыхания. Важно отметить, что плавание не оказывает побочных эффектов, только лишь существуют противопоказания, что делает этот вид спорта нежелательным или запрещённым. Ещё одной важной стороной является воздействие плавания на психоэмоциональное состояние, помогая справляться со стрессом и раздражительностью, улучшая общее самочувствие и нормализуя нервную систему. Поэтому систематические занятия плаванием полезны для здоровья студентов особенно в периоды их обучения в учебном заведении. Несмотря на это занятия плаванием занимают незначительное место в учебных программах ВУЗов, что связано с тем, что большинство из них не располагают соответствующей материально-технической базой (МТБ) или недополучают государственное финансирование. Вследствие этого поддержание здоровья студентов через занятия плаванием становится затруднительным.

Сегодня в нашей стране и во всём мире острыми становятся вопросы укрепления здоровья детей и подростков, юношей и девушек, повышен интерес к здоровому образу жизни и организации досуга населения в целом. Государство заинтересовано в привлечении молодого поколения к занятиям спортом, о чём говорится в последних нормативных документах со стороны Правительства Республики Узбекистан.

Так, согласно «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022- 2026 гг.», одной из цели (67) поставлено: увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; доведение до 33% в 2026 году доли населения, регулярно занимающейся физкультурой и спортом; дальнейшее развитие оздоровительной работы в отдаленных районах и селах нашей страны; Целью 68 предусмотрено: развитие Олимпийского и Паралимпийского движения, командных игр - футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, регби, хоккей на траве, бадминтон, водный спорта и других видов спорта. Всеобщее привлечение и охват молодежи спортом, всё это делает настоящую тему особенно важной на сегодняшний день. Водные виды спорта, а также плавание в этом контексте выступает как уникальный вид физической активности, который пользуется особой популярностью среди молодых людей. Большинство автор [], занимающихся изучением плавания показали пути эффективного решения имеющихся проблем и привели практические рекомендации, касающиеся студентов с различным уровнем подготовки.

Вместе с тем, многие авторы отмечают заметное снижение уровня здоровья студенческой молодежи. Поэтому не следует упускать возможность его применения в качестве оздоровления собственного организма, как спортивно-оздоровительного процесса.

Актуальность. Плавание, как часть программы физического воспитания, предоставляет студентам уникальные возможности для укрепления здоровья и улучшения физической подготовки. Этот вид спорта интенсивно развивает кардио-респираторную систему, так и мышечную силу, что является крайне важным для людей с сидячим образом жизни, каким зачастую являются студенты. Регулярные тренировки в бассейне способствуют развитию координации и баланса, а также помогают снять стресс и улучшить настроение, что особенно актуально в условиях учебных нагрузок и эмоционального напряжения [4, 6].

Введение плавания в образовательный процесс также способствует формированию дисциплины и ответственности у студентов. Регулярные занятия требуют планирования времени и усилий для достижения личных спортивных целей. Это способствует не только физическому развитию, но и повышению самодисциплины, что положительно сказывается и на учебных достижениях [5]. Кроме того, занятия в группах способствуют развитию коммуникативных навыков и формированию чувства команды, что важно для социальной адаптации и интеграции в студенческую среду.

Еще одним важным аспектом является то, что плавание доступно для большинства студентов с различным уровнем физической подготовки и состояния здоровья. В отличие от многих других видов спорта, данный вид физической активности минимизирует риск травм благодаря низкой нагрузке на суставы и мышцы [5]. Это позволяет людям с различными ограничениями по здоровью, такими как ожирение или проблемы с суставами, активно заниматься спортом и улучшать свои физические характеристики. Таким образом, плавание не только способствует укреплению здоровья и улучшению физической формы студентов, но и становится важной частью их общего образовательного процесса и личностного развития.

Целью настоящего исследования явилось: изучить необходимость занятий плаванием среди студентов ВУЗов; воздействие водных занятий на здоровье и физическую активность, ключевых аспектов влияния на психологическое состояние.

Материалы и методы исследования. Анализ литературы, наблюдение, изучение и обобщение положительного опыта, беседы.

Результаты исследования. Сегодня существует разнообразие спортивных дисциплин, направленных как на улучшение здоровья учеников, так и повышение их физической активности. Среди этого многообразия особо выделяется – плавание, которое считают, одним из ключевых компонентов физического воспитания, что рекомендует его включение в учебные программы дошкольных лечебных учреждений, школ и ВУЗов, если это позволяют их ресурсы.

Плавание - это циклический вид спорта, осуществляемый в воде и обладающий мощным потенциалом. Оно является неотъемлемой частью оздоровительной физической культуры, что предполагает использование основных понятий, категорий, закономерностей, принципов и теоретических основ этой дисциплины, учитывая актуальные тенденции ее развития.

Плавание выделяется рядом особенностей, прежде всего тем, что при занятиях задействовано все тело: движения выполняются с помощью как верхних, так и нижних конечностей, способствуя укреплению костно-мышечной системы. Стоит подчеркнуть, что занятия также положительно влияют на субъективное здоровье участников: уменьшаются вегетативные нарушения и эмоциональное истощение, а принимая интенсивность учебного процесса, снятие стресса становится обязательным, поэтому рекомендуют посещение бассейна и занятия плаванием [3].

Обзор литературы, проведённый в этом направлении, показывает, что согласно рекомендациям А.И. Ганчара можно выделить 5 основных аспектов в теории и практике формирующих навыков [1, 2]. Каждый из них детально характеризует качественную реализацию учебно-воспитательных, оздоровительно-гигиенических, профессионально-прикладных, лечебно-профилактических и спортивно-педагогических влияний процесса плавания на людей различного возраста с учетом их анатомических, морфологических, функциональных и гендерных отличий.

Установлено, что плавание как спортивно-оздоровительный процесс оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярные занятия улучшают функциональные возможности сердца, повышая его работоспособность, тем самым обеспечивая более экономичное функционирование. Это достигается за счет увеличения силы сердечной мышцы и объема выбрасываемой крови за один цикл во время движений в

воде, а также снижения частоты сердечных сокращений. Также увеличивается выносливость к физическим нагрузкам, так как сердце приспосабливается адекватно реагировать на тяжелые нагрузки и перегрузки, прокачивая через сосуды необходимое количество крови [4, 8].

Плавание задействует более 50% групп мышц человека, что требует значительных объемов кислорода для их работы. Чаще всего профилактическое и оздоровительное действие физической тренировки в воде связывают с выполнением упражнений в зоне умеренной (аэробной, до 150 уд./мин.) интенсивности, способствуя в основном развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, это и обуславливает рекомендации специалистов оздоровительной и лечебной физкультуры, которые советуют использовать (до 90-100 %) в программах тренировок упражнения на выносливость.

Необходимо учитывать возраст, а также уровень плавательной и физической готовности при расчёте расстояния, которое можно проплыть без остановки за одно занятие (длительность 30-60 мин.), может варьироваться от 300 до 1500 метров. Помимо мероприятий для улучшения здоровья существуют также лечебные, рекреационные и гидрореабилитационные виды плавания [5, 7]. Основное направление оздоровительного плавания связано с восстановлением физического, психического и соматического здоровья, поддержанием или сохранением текущего уровня здоровья, развитием и поддержанием функционального состояния основных систем организма, повышением способности к плаванию и улучшением физических качеств.

Кроме того, если плавание используется как физическая нагрузка, оно положительно скажется на дыхательной системе. Прежде всего, происходит тренировка дыхательной мускулатуры: укрепляется сила дыхательных мышц, повышается их тонус, улучшается ритм дыхания, оно становится более глубоким и редким; увеличивается вентиляция легких, количество альвеол и их гибкость; активируются слабо задействованные ткани легких; повышается устойчивость организма к низкому содержанию кислорода.

Плавание, как комплекс физической активности, способствует укреплению и развитию двигательного аппарата. Это особенно важно для студентов, поскольку учебные занятия в университете продолжаются 6-8 часов в день [8]. Кроме того, время на самостоятельную подготовку, которое в среднем составляет 3-4 часа, во время сессии увеличивается до 7-8 часов, что обуславливает нагрузку на психофизиологическую сферу организма.

Долгое ограничение подвижности снижает умственную активность, ослабляет мышцы скелета и ухудшает осанку. Так как студенты во время лекций сидят длительное время, после занятий им необходимо снизить напряжение в позвоночнике. Как показывают исследования, среди занимающихся плаванием, имеется возможность восстановления с улучшением осанки, т.к. во время плавания тело освобождается от статического напряжения, разгружается позвоночник от давления массы тела, укрепляются мышцы спины и скелета, улучшается координация движений, устраняется асимметрия работы позвоночных мышц, восстанавливаются условия для нормального роста позвонков, и формируется правильная осанка.

Когда человек выполняет движения в воде, его тело находится в горизонтальной позиции. Чтобы держаться на поверхности и преодолевать сопротивление воды, пловец выполняет специфические движения, характерные исключительно для плавания, которые не имеют аналогов в других видах физической активности. В ходе плавания задействуются все группы мышц, включая те, которые трудно укреплять на суше [8]. Чередование напряжения и расслабления различных мышц увеличивает их силу и работоспособность, позволяя избегать перенапряжения и дозируя физическую нагрузку. Равномерная работа всех мышц способствует формированию красивой и гармоничной фигуры.

Большинство студентов имеют большое желание заниматься в бассейне, так как при плавании изменяется их физическое состояние, им легче дышится, восстанавливается осанка и уходит боль в спине, проходит усталость от умственной нагрузки.

Занятия плаванием для оздоровления служат весьма действенным способом укрепления здоровья и физического развития. Плавание брассом считается особенно полезным для оздоровительных целей и может быть рекомендовано людям среднего и старшего возраста, так как это превосходная дыхательная гимнастика и наиболее экономичный способ передвижения в воде. Эффект тренировки достигается при длительном плавании - не менее 20-30 минут, при этом нагрузка на все мышцы тела равномерно распределяется, способствуя их гармоничному развитию [6].

Регулярные заплывы на оздоровительную дистанцию повышают готовность организма к новым нагрузкам, сохраняя на протяжении 2-3 суток. Поэтому для достижения наивысших результатов такие тренировки необходимо выполнять не менее 2-3 раз в неделю, или 4-5 раз в неделю.

Оздоровительное плавание лучше всего выполнять с использованием одного из спортивных стилей - кролем или брассом, так как они основаны на особенностях, усиливающих оздоровительную функцию плавания и его профилактическое действие [7].

Заключение. Плавание - процесс физического развития и укрепления здоровья, который необходим студентам для поддержания собственного уровня здоровья. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, гармонично развивают практически все группы мышц, особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног. Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, при систематических занятиях увеличивается ударный объем сердца, частота сердечных сокращений в покое снижается. Таким образом, плавание имеет выраженный оздоровительный эффект, благодаря воздействию на дыхательную систему, способствуя развитию органов дыхания, физической работоспособности, с формированием адаптационных возможностей организма к окружающей среде, через стимуляцию работы иммунной системы организма, что является необходимым для поддержания физической и умственной работоспособности студентов.

Список литературы:

1. Ганчар А.И. Гаркуша С.В. Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся. // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 3. – С. – 24 – 28.
2. Ганчар А.И. Динамика показателей плавательной и физической подготовленности курсантов морского профиля в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий. // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 4. – С. – 37 – 41.
3. Дрогомерецкий В.В., Кондаков В.Л., Горелов А.А. Применение средств оздоровительного плавания с целью коррекции нарушений связочного аппарата студентов. // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 5. – С. 46-54.
4. Абдумаджидов М.А., Акбарходжаева З.А., Алиева Д.А. Изучение функциональной активности нервно-мышечного аппарата у спортсменов-единоборцев // «Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: даврий анжуманлар», 2022,18, с 16-18.

5. Ботиров Ф.К., Ризаев Ж.А., Мавлянова З.Ф., Алиева Д.А. Физическая реабилитация после сочетанной травмы передней крестообразной связки и мениска коленного сустава у спортсменов // Проблемы биологии и медицины, 2023, №4 (146), с. 33-38.
6. Alieva D.A., Rizaev J.A., Sadikov A.A. Epidemiological assessment of the Covid-19 situation among the sports community // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 2024;9(5):376-379.
7. Dakal N. A. Peculiarities of improving students' health by means of swimming // Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University Issue 2 (160) 2023, p.16-18.
8. Long J, Qin Q, Huang Y et al (2022) Study on nondrug intervention of 7 days of balneotherapy combined with various sleep-promoting measures on people with sleep disorders: preliminary and pilot study. Int J Biometeorol 67(3):457-464.